

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА ЕДЫ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Киракосян Гаяне Марленовна

E-mail: gayanekirakosyan23@icloud.com

студентка 3 курса Ташкентского филиала МГУ имени Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12662384>

Безусловно, еда-неотъемлемая часть жизни любого народа, поэтому она не может не отражаться в его культуре. Однако в разных странах понятия о еде, питании и о гастрономической культуре в целом могут различаться. Ярким примером для сравнения будут китайская и русская культуры.

Очевидно, что восточная культура жителей поднебесной во многом отлична от русской картины мира: у нас разные ценности, разная религия, разный общественный строй и политическая идеология. Много различий наблюдается также и в гастрономических предпочтениях двух народов.

В Китае намного лучше развита система общепита. Ужин вне дома для среднестатистического жителя Китая обычная практика. Все улицы Китая, и большие, и маленькие, наполнены различными кафетериями, закусочными, кафе, ресторанами, лавками. Для русской культуры такое обилие не характерно. Это приводит нас к выводу о том, что процесс питания для китайского народа является важнейшей частью их повседневной жизни.

Материалом исследования данной работы будет различный языковой материал, наиболее полно отражающий характерные черты культуры двух народов: пословицы, поговорки, лексико-фразеологический пласт языка, устное народное творчество.

Языковая картина мира — это своеобразная структура или план, в качестве которого функционирует наш язык. Основной функцией картины мира является кумулятивная функция, то есть накопление базовых знаний и представлений о мире и закрепление их в языке. Каждый человек фиксирует в своем сознании весь опыт и всю информацию, получаемую им за жизнь.

Языковая картина мира делится на несколько видов: национальная, научная и индивидуальная (картина мира отдельного человека). В данной работе мы обратимся к картине мира национального языка. Каждой языковой картине мира, в зависимости от своеобразия культуры, присущи свои особенности. Таким образом, на языковую картину мира влияют не только структурные особенности языка, но также и специфика культуры данного народа.

Более того, как отдельную часть языковой картины мира, мы можем выделить также наивную картину мира. Это более узкое понятие, практическая сторона жизни человека. В процессе адаптации к миру, люди вырабатывают эталоны, стереотипы. Такой картине мира свойственен интерпретирующий характер, она объективирует коллективные представления и закрепляет их в языке.

Концепт-достаточно широкое и не однозначное понятие. Единого толкования данного термина в отечественной лингвистике пока не существует. Лингвист Ю.Степанов объясняет это явление так: *"Концепт - это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек - рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»* [1].

Например, для любого человека (не профессионального юриста) понятия о «законном» и «противозаконном» связаны прежде всего с концептом «закон». Однако этот концепт, находящийся в нашем сознании, не соотносится с четкими понятиями или знаниями (например, знания об исторической эволюции понятия закона). Концепт — это более абстрактное, обширное явление, которое существует в нашем ментальном мире в качестве представлений, ассоциаций, переживаний и т.д.

Многие смешивают концепт и понятия, говоря об схожести. Но это немного разные вещи: концепты не просто находятся в нашей голове и

осмысляются нами, они также вызывают у нас различные эмоции (симпатия, антипатия, переживания). По мнению Степанова, концепт является основной ячейкой культуры в ментальном мире человека.

Говоря о русской кулинарной традиции, следует отметить, что она никогда не занимала столь почетного места в культуре, как, например, в китайской или французской культурах. Исторически сложилось так, что русская традиционная кухня обладала скудным набором блюд, была однообразной. Большое влияние здесь оказала православная религия, которая предполагала строгое соблюдение постов. Более того, долгое время кулинарные рецепты бытовали лишь в устной форме. Первая поваренная книга появилась в 1547 году, однако она содержала лишь перечень блюд, а подробные рецепты отсутствовали.

Активное развитие русской кухни началось в 19 веке. Благодаря реформаторской деятельности Петра I русская кухня приобрела европейские черты. Именно в этот период в русскую кухню вошли и закрепились основные блюда современного стола. В это же столетие, в 1816 году, издается первая русская книга с рецептами «Русская Поварня».

Рассмотрев характерные черты русской культуры, мы можем перейти к выделению основных концептов в русской языковой картине мира. При анализе лексико-фразеологического материала мы можем выделить наиболее частотные концепты для русской культуры: хлеб, каша, масло, молоко, соль.

В общем концепт еды представляет собой структуру, состоящую из ядра (синонимы: пища, корм) и периферии (названия блюд и их приготовление). Ядро концепта в русской языковой картине мира состоит в основном из глаголов и прилагательных: есть, питаться, пить, кормить; съедобный, питательный, питьевой, кормящий. Периферия же включает большое количество разных лексем. Рассмотрим самые распространенные концепты.

Хлеб для русского человека, как представителя православной религии, это прежде всего дар божий. Поэтому в быту русского человека не принято

выкидывать хлеб. Эта традиция пришла к нам еще со старины, когда неуважительное отношение к хлебу считалось почти смертным грехом. Более того, ни один прием пищи русского человека не обходится без хлеба, хлеб должен обязательно быть подан на стол.

В концепт хлеба также входит несколько микроконцептов: каравай, булочка, сдоба, пончик, баранка и т.д. Во время существования Узбекской ССР сюда добавляется понятие лепешки, а в 19 веке такие наименования, как багет и батон.

Особое положение хлеба в русской культуре обусловило большое количество паремий, загадок, сказок, содержащих лексему хлеб. Например: «Хлеб всему голова»; «Хлеб хлебу брат»; «От хлеба-соли не отказываются»; «Будет хлеб, будет и обед»; «Нет хлеба – клади зубы на полку»^[3] и другие. Примеры загадок: «Вырос в поле колоском, На столе лежу куском»; «Бородинский, черный, белый, Называют его ...»; «Из муки испечён, как же он наречён?» [3].

Примечателен фразеологизм хлеб-соль, который с давних времен является частью русских обрядов. На особое значение хлеба накладывается также и важное положение соли среди продуктов первой необходимости. Дело в том, что в Древней Руси добыча соли была трудоемким процессом, а свойства соли сохранять продукты придавало ей большую ценность. Отсюда и появилось выражение хлеб-соль, которое у славянских народов сохранилось в качестве этикетной формулы или приветствия. В прошлом эту фразу использовал гость для приветствия сидящей за столом семьи.

Концепт хлеба также отражён в самой популярной детской сказке «Колобок», в которой основная морально-дидактическая идея отражается в ярком образе пшеничного хлеба шарообразной формы.

Еще одним важным пищевым концептом являются блины. Становлению «русских блинов» показателем русской культуры поспособствовал традиционный языческий праздник Масленица, который по сей день празднуется в русскоязычных странах. Обычай печь блины в первые

три дня праздника закрепил в русской гастрономической культуре образ блинов. Среди народа даже распространилась пословица «Первый блин комом», которая по одной из версий произошла из более длинной поговорки: «Первый блин комам, блин второй — знакомым, третий блин — дальней родне, а четвертый — мне» [4]. Дело в том, что на Руси блины готовились по случаю похорон или поминок, и являлись обрядовым блюдом. С помощью блинов устанавливали контакт с умершим человеком (в древности их называли комами), разрывая первый блин руками и раскладывая его у окон. Отсюда и появилась поговорка. Это был не единственный пример, лексема блины входит в состав большого количества устойчивых выражений: "Блин не клин — брюхо не распорет", "Где блины, там и мы", "Без блинов не Масленица» [3].

С давних времен и по сей день неотъемлемой частью русского рациона являются каша и щи. Каша — несомненно, исконно русское блюдо. Более того, каша — это культовое блюдо. Первостепенность каши среди других русских блюд отражена в большом количестве паремий: «Русского мужика без каши не накормишь»; «Если хороши щи, так другой пищи не ищи»; «Без каши обед не в обед»; «Каша-то густа, да чашка-то пуста»; «Кашу маслом не испортишь»; «Воду жалеть — и каши не сварить» [3].

Образ каши находит свое отражение и в фольклорных произведениях. Примером служит всем известная сказка «Каша из топора».

Русская кулинарная традиция во многом отличается и тем, что еще с древности на обед обязательно подавалось первое и второе блюдо. В России, как ни в одной другой стране, почитаются полезные и питательные свойства супа. Основным видом супа на Руси исконно считаются щи. Это блюдо дошло и до наших дней. С пользой щей для человека связано большое количество русских поговорок и крылатых выражений: «Щи — всему голова»; «Без капусты щи не густы»; «Щей поел, словно шубу надел»; «Щей с мясом, а нет — так хлеб с квасом»; «Щи да каша — мать наша» [3].

Таким образом, щи и каша на протяжении всей истории и вплоть до наших дней остаются основным кушаньем русского человека, а их полезные свойства ценятся уже на протяжении многих веков: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной»; «Щи да каша — пища наша» [3].

Образ рыбы часто использовался в народном творчестве, и даже в художественной литературе: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Лебедь, Рак и Щука», «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист».

Последнее, о чем следует упомянуть в свете русской гастрономической культуры — это отношение к алкоголю. Водка постепенно, начиная с давних времен, становится национальной реалией русского народа, а русский пьяница приобретает всемирную славу и становится в ряд стереотипов о русском народе (русский холод, медведь и водка). Такое отношение к России как стране пьющей, скорее всего, связано с негативным отношением самих русских к алкогольным напиткам. Подтверждение этому находим в различных пословицах, фразеологизмах: «Пьяного речи - трезвого мысль»; «Пьяному море по колено, а лужа по уши»; «С водкой дружить — здоровье прожить»; «Кто водку любит, сам себя губит»; «Кто водку пьет, тот сам себя бьет»; «Водка пьяного накажет» [3]. В литературе мы также находим много ярких образов: Мармеладов из «Преступления и наказания», Степан Головлев из «Господа Головлевы».

Жители поднебесной при приветствии спрашивают «chīfan le ma?», что в переводе означает «поел ли ты». И это неспроста. В этой незначительной детали заключается особое отношение китайского народа к приемам пищи и в целом к еде. Другим примером будет пословица «mín yǐ shí wéi tiān» («народ считает пищу своим небом»). Таким образом, мы видим, что китайцы уделяют большое внимание обязательности и правильности своего повседневного рациона. В этой культуре многие паремии содержат наименования различной растительной пищи. Это связано с диетическим

характером китайской кухни, в которой преобладают блюда с овощами, фруктами и т.п.

Эквивалентом русского хлеба в китайской культуре является рис. Он, как и хлеб, подается к каждому приёму пищи и является незаменимой частью китайского стола. Из рисовой муки делают лепешки, лапшу и даже алкогольные напитки. Культ рис связан с экстралингвистическими факторами. Самая главная причина, по которой рис стал ведущим пищевым продуктом не только в Китае, но и в других странах Юго-Восточной Азии – это его урожайность. Если сравнивать с Россией, то в Китае урожайность пшеницы намного слабее, а на первом месте находится именно рис. Рис употребляется с Древних времен, а о его полезных свойствах составляются пословицы и поговорки: «Рис бережет желудок, укрепляет здоровье и изгоняет из тела болезнь». Поэтому рис по праву можно назвать одним из символов Китая.

Ключевая роль риса в китайской культуре отражается в повседневной жизни, в литературе, а в большей степени в языке. Удостовериться в этом не сложно, нужно лишь взять китайский глагол «чифань» (кушать), который при дословном переводе будет звучать как «есть приготовленный рис». Номинация приемов пищи в китайском также связано с рисом:

- завтрак(«цзаофань»)-«ранний рис»;
- обед(«уфань»)-«полуденный рис»;
- ужин(«вань-фань»)-«поздний рис» [2].

Значимость риса выражается не только на лексическом уровне, но и в разнообразных паремиях: "Хорошая хозяйка не стоговит обед без риса", «Разбить чашку риса» (потерять работу); «Имея и десять тысяч полей, нельзя съесть в день больше мерки риса»; «На чужом поле рис кажется лучше, а свои дети кажутся краше» [2].

Логично, что такой культ риса породил немало легенд о его происхождении. По версии одной из легенд первое священное зернышко риса было даровано китайскому народу властителем неба.

Таким образом, рассмотрев микроконцепт риса, можно заметить его сходства с русским образом хлеба, который также предстает для китайского народа священным божественным даром и является основой любого приема пищи.

Еще один важный атрибут китайской гастрономической культуры-это чайные церемонии. Долго время чай был доступен лишь богатым слоям населения. Даже в нынешнее время не все китайцы могут позволить себе пить чай каждый день. Чай стал самым главным символом Китая, во всем мире ценится именно китайский чай, как самый натуральный и качественный.

Трепетное отношение народа к церемонии чаепития еще больше укрепило его статус. В отличие от русскоязычных стран, распитие чая в Китае-это отдельный прием пищи со своими правилами и традициями.

Одна из китайских народных мудростей гласит: «Пить чай в одиночестве — познавать себя; Пить чай вдвоем — познавать друг друга; Пить чай втроем — познавать чай; Пить чай в большой компании — переливать воду» [5].

Концепт чая мы встречаем во многих пословицах, идиомах, загадках и легендах: «Когда человек уходит, чай остывает» (китайская идиома); «Первую чашку ты пробуешь, вторую — пьёшь, а третьей — утоляешь жажду»; «И целой жизни мало, чтобы запомнить все имена китайских чаёв»(пословица); «Пить чай вместо вина»(идиома); «Пока растёт на горе — весь одного цвета, а как заварить в воде, становится и красным, и зелёным»(загадка) [2].

Так же, как и рис, чай стал главным героем различных легенд. В одной из легенд повествуется об императоре Шен нуне, который случайным образом обнаружил прекрасный напиток и распространил его по всему Китаю. В другой легенде рассказывается о целебных свойствах чая, благодаря которым император Ян Ди был спасен от смерти.

Таким образом, по своей значимости, распространённости и популярности чай встаёт в одни ряды с китайским рисом и является основным выразителем китайской культуры.

По причине доступности и разнообразия морепродуктов (в отличие от славянской культуры) широкий ряд пословиц содержит лексему рыба: «Сорвавшаяся с крючка рыба всегда большая»; «Один день рыбу ловит, три дня сушит сеть» [2].

По китайским традициям праздник без выпивки-деньги на ветер. Культура алкоголя в Китае берет свое начало еще с древнейших времен. Как и чайная церемония, выпивание алкогольных напитков подразумевает соблюдение правил этикета и поведения. Алкоголь является частью стола на различных торжественных мероприятиях и несет ритуальную функцию.

В отличие от славянских стран, потребление алкоголя в маленьких количествах никогда не запрещалось китайской культурой, паремии и литературные образы, содержащие лексему алкоголь не имеют негативной окраски. Хорошим примером могут послужить яркие поэтические строки одного из выдающихся китайских поэтов 8 века Ли Бо: "Мне говорили, что вино // Святые пили без конца, // Что чарка крепкого вина // Была отрадой мудреца. // Но коль святые, мудрецы // Всегда любили пить вино, // Зачем стремиться в небеса? // Мы здесь напьемся - все равно!".

Проанализировав концепт алкоголя в китайской культуре, мы видим существенные различия. Если для русского человека распитие алкогольных напитков один из пороков человека, то для китайца обычная часть трапезы, потребление алкоголя в умеренных количествах даже приветствуется.

Концептуальный анализ китайской и русской гастрономических культур помог выявить ряд схожестей и отличий.

Литература:

1. Ю.Степанов «Константы: словарь русской культуры», М., 2001

2. Ян Юй, А.И. Головня «Репрезентация концепта еда в китайской и русской культурах», Минск, БГУ.
3. В.И. Даль «Пословицы русского народа», СПб., 2007
4. Интернет-ресурс Культура.РФ
5. Интернет-ресурс Дзен